

Verfahren zum Verbinden eines ersten Bauteils und wenigstens eines zweiten Bauteils mittels Laserschweißen und nach dem Verfahren hergestelltes gefügtes Bauteil

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verbinden eines ersten Bauteils und wenigstens eines zweiten Bauteils mittels Laserschweißen, mit den folgenden Schritten: Bereitstellen einer Laservorrichtung, die zum Führen eines Laserstrahls ausgebildet ist, und Anordnen der Bauteile, so dass wenigstens eine gemeinsame Fügefläche gebildet wird, wobei das erste Bauteil der Laservorrichtung zugewandt ist.

Beim Laser-Durchstrahlschweißen werden die zu fügenden Bauteile im Überlappstoß angeordnet und fixiert. Der Laserstrahl durchtritt das obere, transparente oder teilweise transparente Bauteil und erwärmt das untere Bauteil oberflächennah. Das untere Bauteil kann mit einem absorbierenden Füllstoff oder Farbpigmenten gefüllt sein. Durch Wärmeleitung wird auch das obere Bauteil im Bereich der Fügefläche oder Fügezone erwärmt. Die Transmission des oberen Bauteils beträgt üblicherweise zwischen 10 % und 100 %. Die Transmission wird durch die Dichte des Materials, aus dem das Bauteil hergestellt ist, beeinflusst. Die Art und Menge von gegebenenfalls vorhandenen Farbpigmenten hat ebenfalls einen Einfluss auf die Transmission.

Laserschweißen wird bei insbesondere bei präzisen, filigranen Bauteilen aus Kunststoff durchgeführt, da die zu fügenden Bauteile bei geringer mechanischer Belastung verbunden werden können. Beim Konturschweißen wird die Fügekontur einmal bestrahlt. Beim Quasi-Simultanschweißen wird beispielsweise ein Galvanometerscanner eingesetzt, um die Fügekontur mehrmals pro Sekunde mit einer hohen Vorschubgeschwindigkeit von bis zu mehreren Metern pro Sekunde zu bestrahlen. Dies führt zu einer nahezu gleichzeitigen Erwärmung der gesamten Kontur. In Kombination mit der anliegenden Spannkraft entsteht ein Materialfluss, durch den Bauteiltoleranzen und Spalte ausgeglichen werden können.

Das Schweißen von Kunststoffen ohne absorbierende Füllstoffe, das sogenannte Transparent-Transparent-Schweißen, ist für industrielle Einsätze von großem Interesse. Wenn keine absorbierenden Füllstoffe benötigt werden, entfallen Einschränkungen hinsichtlich der Farbe der zu fügenden Bauteile.

Beim Fügen von transparenten Bauteilen wird der Laserstrahl stark fokussiert, um die benötigte Energiedichte so lokal einzubringen, dass der Schmelzbereich auf den Bereich um die Fügezone begrenzt ist. Die dazu erforderlichen optischen und mechanischen Komponenten verursachen einen hohen baulichen und verfahrenstechnischen Aufwand.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Verbinden eines ersten Bauteils und eines zweiten Bauteils mittels Laserschweißen anzugeben, bei dem keine aufwändigen baulichen und verfahrenstechnischen Komponenten erforderlich sind.

Zur Lösung dieser Aufgabe ist ein Verfahren mit den Schritten gemäß Patentanspruch 1 vorgesehen.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird entweder als erstes Bauteil ein Bauteil verwendet, in das ein Strahlformungselement integriert ist. Alternativ wird auf dem ersten Bauteil ein separates Bauteil mit einem Strahlformungselement abnehmbar angeordnet. Das Strahlformungselement ist dazu ausgebildet ist, den Laserstrahl in dem ersten Bauteil und/oder dem zweiten Bauteil so zu fokussieren, dass ein Schweißpunkt oder eine Schweißnaht entlang der gemeinsamen Fügefläche der Bauteile ausgebildet wird.

Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass das Strahlformungselement integral mit dem ersten transparenten Bauteil ausgebildet sein kann.

Im Rahmen der Erfindung wird es bevorzugt, dass ein Strahlformungselement verwendet wird, das auf der der Laservorrichtung zugewandten Oberfläche des ersten Bauteils angeordnet ist. Das Strahlformungselement kann entweder integral mit dem ersten Bauteil ausgebildet sein oder es kann auf der Oberfläche des ersten Bauteils angeordnet werden. Wenn das Strahlformungselement separat ausgebildet ist, wird es nach dem Schweißvorgang wieder entfernt.

Vorzugsweise wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ein Strahlformungselement verwendet, das gemäß einem Element der folgenden Liste ausgebildet ist: Linse mit stetiger Oberflächenkrümmung, Fresnellinse, Mikrolinsenarray, Gradientenindexlinse, diffraktives optisches Element (DOE). Die unterschiedlichen Elemente werden nachfolgend erläutert.

Linse mit stetiger Oberflächenkrümmung

Ein Strahlformungselement mit einer stetigen Oberflächenkrümmung kann ähnlich wie eine konvexe Linse geformt sein. Derartige Strahlformungselemente können vergleichsweise einfach durch Extrusion hergestellt werden.

Fresnellinse

Eine Fresnellinse ist eine Art zusammengesetzte Kompaktlinse, bei der im Vergleich zu einer herkömmlichen Linse weniger Material benötigt wird. Ein als Fresnellinse ausgebildetes Strahlformungselement kann in ein transparentes Bauteil integriert sein, insbesondere kann das Strahlformungselement auf der Oberfläche des transparenten Bauteils angeordnet sein. Beim Bestrahlen mit Laserstrahlung wird die Strahlung durch das Strahlformungselement auf den Bereich der herzustellenden Schweißnaht fokussiert.

Mikrolinsenarray

Mikrolinsen sind winzige Linsen mit einer Apertur zwischen einigen Mikrometern und einigen Millimetern. Mikrolinsen, die in einer bestimmten Reihenfolge auf einem Substrat angeordnet sind, bilden ein Mikrolinsenarray.

Diffraktives optisches Element (DOE)

Ein diffraktives optisches Element besitzt eine Mikrostruktur, die in ein Substrat geätzt ist. Durch die gezielt gewählte Mikrostruktur können Beugungseffekte erzielt werden. Ein diffraktives optisches Element wird den Strahlengang gesetzt, um die Intensitätsverteilung von Laserstrahlung zu modellieren. Beispielsweise kann ein Laserstrahl auf einen geringen Durchmesser fokussiert werden. Diffraktive optische Elemente zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Transmission aus.

Gradientenindexlinse

Bei einer Gradientenindexlinse variiert der Brechungsindex in deren Inneren. Der Brechungsindex kann sich dabei sprunghaft oder allmählich ändern. Mittels einer Gradientenindexlinse kann Laserstrahlung in eine bestimmte, gewünschte Form gebracht werden.

Bei einer alternativen Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens kann es vorgesehen sein, dass das Strahlformungselement durch Bereiche gebildet wird, die unterschiedliche Brechungsindizes aufweisen. Die Materialeigenschaften, insbesondere der veränderliche Brechungsindex werden derart eingestellt, dass das Material die Strahlung ähnlich einer Gradientenindexlinse oder einer Gradientenindexfaser führt, formt und fokussiert.

In diesem Zusammenhang kann es vorgesehen sein, dass die Bereiche mit unterschiedlichem Brechungsindex durch eine gesteuerte Temperierung beim Abkühlen einer Schmelze des Strahlformungselements gebildet werden.

Vorzugsweise kann die Brennweite des Strahlformungselements kürzer als die Gesamtdicke der wenigstens zwei Bauteile sein. Besonders bevorzugt kann die Brennweite 10 mm oder weniger betragen.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann es auch vorgesehen sein, dass die Bereiche mit unterschiedlichem Brechungsindex durch Einbringen von

Zugspannungen oder Druckspannungen an der Stelle des ersten Bauteils, an der die Schweißnaht erzeugt wird, gebildet werden.

Eine weitere Möglichkeit zur Herstellung eines Strahlformungselements mit unterschiedlichen Brechungsindices besteht darin, die Bereiche mit unterschiedlichem Brechungsindex durch Umformen zu bilden.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch vorsehen, dass Prozessparameter der Laservorrichtung so eingestellt werden, dass beim Schmelzen des ersten, transparenten und/oder des zweiten Bauteils durch die Phasenänderung eine interne Grenzfläche entsteht, an der Totalreflexion des Laserstrahls auftritt. Bei dieser Variante wird ein lokaler Lichtwellenleiter erzeugt, um Strahlung auf bestimmte Bereiche der zu findenden Bauteile zu lenken. Auf diese Weise kann eine lange und schlanke Naht erzeugt werden.

Bei allen beschriebenen Varianten des erfindungsgemäßen Verfahrens können das erste und das zweite Bauteil im Überlappstoß oder im Stumpfstoß miteinander verschweißt werden. Beim Überlappstoß bildet die Laserstrahlung einen zumindest näherungsweise rechten Winkel mit der Kontaktebene der beiden zu fügenden Bauteile. Beim Stumpfstoß verläuft die Laserstrahlung parallel zur Kontaktebene der beiden zu fügenden Bauteile.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist besonders gut für Anwendungen geeignet, bei denen als zweites Bauteil ein transparentes Bauteil verwendet wird. Da beide Bauteile keine Füllstoffe enthalten, eignet sich das erfindungsgemäße Verfahren insbesondere für Anwendungen in der Medizintechnik.

Hinsichtlich der zu verschweißenden Bauteile wird es bevorzugt, dass als erstes und als zweites Bauteil Kunststoffbauteile verwendet werden. Grundsätzlich ist es lediglich erforderlich, dass das erste Material transparent und verschweißbar und dass das zweite Material verschweißbar ist. Alternativ, wenn z. B. drei Bauteile

verwendet werden, ist es auch möglich, lediglich das zweite und dritte Bauteil miteinander zu verschweißen.

Eine Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass eine Laservorrichtung mit einer motorisch angetriebenen Scaneinrichtung zum Führen des Laserstrahls verwendet wird.

Daneben betrifft die Erfindung ein gefügtes Bauteil, insbesondere ein Kunststoffbauteil, das durch das beschriebene Verfahren hergestellt ist.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen erläutert. Die Zeichnungen sind schematische Darstellungen und zeigen:

- Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei dem eine konvex gewölbte Linse als Strahlformungselement verwendet wird;
- Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei dem eine Fresnellinse als Strahlformungselement verwendet wird;
- Fig. 3 ein drittes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei dem ebenfalls eine Fresnellinse als Strahlformungselement verwendet wird;
- Fig. 4 ein viertes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei dem ein Strahlformungselement durch Bereiche gebildet wird, die unterschiedliche Brechungsindizes aufweisen;
- Fig. 5 ein fünftes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei dem ein Strahlformungselement gebildet wird, bei dem Totalreflexion auftritt;

- Fig. 6 ein sechstes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens, das ähnlich wie das fünfte Ausführungsbeispiel durchgeführt wird;
- Fig. 7 ein siebtes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei dem drei Bauteile miteinander verschweißt werden; und
- Fig. 8 ein achttes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens, das ähnlich wie das siebte Ausführungsbeispiel durchgeführt wird.

Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel des Verfahrens. Ein erstes Bauteil 1 und ein zweites Bauteil 2 sind im Überlappstoß angeordnet. Zwischen beiden Bauteilen 1, 2 befindet sich eine horizontale Fügezone oder Fügefläche 3. Das erste Bauteil 1 ist ein transparentes Kunststoffbauteil, das zweite Bauteil 2 ist ein ebenfalls transparentes Kunststoffbauteil. Der Begriff „transparent“ bedeutet in diesem Zusammenhang teiltransparent und teilabsorbierend. Das erste Bauteil 1 weist auf seiner Oberseite eine konvex gewölbte Linse als Strahlformungselement 4 auf. Die Linse ist als integraler Bestandteil des Bauteils 1 ausgebildet. Das erste Bauteil 1 ist einer Laservorrichtung 5 zugewandt, die einen kollimierten Laserstrahl 8 aussendet. Durch das Strahlformungselement 4 wird der Laserstrahl 8 knapp unterhalb der Fügefläche 3 fokussiert, sodass sich eine Schmelzezone 6 im Bereich der Fügezone ausbildet. Durch die Anpassung der Form der Linse kann die Position und die Größe einer Schmelzezone 6 beeinflusst werden. Optional können die beiden Bauteile 1, 2 während der Durchführung des Verfahrens miteinander verspannt werden. Bei diesem Verfahren ist keine komplizierte spezielle Optik oder ein Laserbearbeitungskopf mit mehreren Strahlen erforderlich.

Fig. 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel des Verfahrens, bei dem eine Fresnellinse als Strahlformungselement 7 verwendet wird. Das erste transparente Bauteil 1 und die Fresnellinse sind integral ausgebildet. Der kollimierte Laserstrahl 8 ist auf einen Bereich knapp unterhalb der Fügefläche 3 fokussiert. In der dadurch

erzeugten Schmelzezone 6 verschmelzen die beiden Bauteile 1, 2 und bilden eine Schweißnaht aus.

Fig. 3 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel des Verfahrens, bei dem ähnlich wie in dem zweiten Ausführungsbeispiel eine Fresnellinse als Strahlformungselement 7 verwendet wird. Auf eine nochmalige Erläuterung übereinstimmender Komponenten wird daher an dieser Stelle verzichtet. Das erste transparente Bauteil 1 ist separat von dem Strahlformungselement 7 ausgebildet. Das Strahlformungselement 7 ist somit abnehmbar auf der Oberfläche des ersten transparenten Bauteils 1 angeordnet. Die Funktion des Strahlformungselements 7 ist dieselbe wie in dem vorhergehenden Ausführungsbeispiel. Von der Laservorrichtung 5 wird ein kollimierter Laserstrahl 8 ausgesendet, die durch das Strahlformungselement 7 fokussiert und in die Schmelzezone 6 geleitet wird, sodass die beiden Bauteile 1, 2 lokal aufschmelzen und miteinander verschweißt werden. Nach der Durchführung des Schweißvorgangs wird das Strahlformungselement 7 entfernt. Diese Variante des Verfahrens weist den Vorteil auf, dass das Strahlformungselement 7 mehrfach verwendet werden kann.

Fig. 4 zeigt ein viertes Ausführungsbeispiel des Verfahrens. In dem ersten transparenten Bauteil 1 ist ein Strahlformungselement 9 gebildet. Dazu sind dessen Materialeigenschaften gezielt gewählt worden. Oberhalb der beiden zu verschweißenden Bauteile 1, 2 ist der Verlauf des Brechungsindex n in radialer Richtung (x -Achse), dargestellt. Man erkennt dort, dass der Brechungsindex n eine näherungsweise parabolische Form besitzt. Im Bereich des Zentrums des Laserstrahls 8 ist der Brechungsindex n maximal. Er fällt vom Zentrum nach außen ab. In diesem Ausführungsbeispiel ist der Bereich mit dem veränderlichen Brechungsindex n gebildet worden, indem die Schmelze des Bauteils 1 beim Urformen unterkühlt worden ist. Durch eine entsprechende Prozessführung bei der Herstellung des transparenten Bauteils 1 kann ein bestimmter Verlauf des Brechungsindex n eingestellt werden. Das dadurch gebildete integrierte Strahlformungselement 9 bewirkt die Fokussierung des Laserstrahls 8, der auf die Schmelzezone 6 einwirkt, wodurch die Schweißnaht erzeugt wird.

Bei einer abgewandelten Variante des Verfahrens kann der für die Schmelzzone vorgesehene Bereich durch nachträgliches Aufbringen von Zug- oder Druckeigenspannungen einen unterschiedlichen Brechungsindex aufweisen.

Die Fig. 5 zeigt ein fünftes Ausführungsbeispiel des Verfahrens. Das erste Bauteil 1 und das zweite Bauteil 2 werden im Stumpfstoß miteinander verschweißt. Beide Bauteile 1, 2 sind aus transparentem Kunststoff hergestellt. Die Fügefläche 3 verläuft parallel zur optischen Achse des fokussierten Laserstrahls 8. Bei diesem Ausführungsbeispiel werden Prozessparameter der Laservorrichtung 5 so eingestellt, dass in der Schmelzzone 6 beim Schmelzen des ersten transparenten Bauteils 1 und des zweiten transparenten Bauteils 2 durch die Phasenänderung von fest zu flüssig eine interne Grenzfläche mit einer bestimmten Form entsteht, die ein Strahlformungselement 10 bildet. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel besitzt die Schmelzzone 6, in der die flüssige Phase vorhanden ist, die Form einer flachen Ellipse. An der Grenzfläche ändert sich der Brechungsindex zwischen dem festen und dem flüssigen Material sprunghaft. Dadurch tritt an der Grenzfläche Totalreflexion des Laserstrahls wie bei einem Lichtwellenleiter auf. Die Totalreflexion bewirkt eine Selbstfokussierung des Laserstrahls 8, wodurch eine langgestreckte, flache Schweißnaht erzeugt wird, die die beiden Bauteile 1 und 2 miteinander verbindet.

Fig. 6 zeigt ein ähnliches Verfahren wie Fig. 4, mit dem Unterschied, dass die beiden Bauteile 1, 2 im Überlappstoß miteinander verschweißt werden. Die Fügefläche 3 verläuft dabei senkrecht zu dem fokussierten Laserstrahl 8. Analog zu dem in Fig. 4 gezeigten Verfahren wird die Schmelzzone 6 durch den Laserstrahl 8 geschmolzen, wodurch sich ein Strahlformungselement 11 ergibt, das ähnlich wie das Strahlformungselement 10 in Fig. 4 geformt ist. Durch die sprunghafte Änderung des Brechungsindex erfolgt eine Totalreflexion des Laserstrahls 8, der dadurch fokussiert wird, sodass eine flache, langgestreckte Schweißnaht erzeugt wird. Die beiden Bauteile 1, 2 werden so zu einem gefügten Bauteil verschweißt.

Fig. 7 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei dem zusätzlich zu dem ersten Bauteil 1 und dem zweiten Bauteil 2 ein drittes Bauteil 12 verschweißt wird. Das erste Bauteil 1 weist eine konvex gekrümmte Oberfläche auf, die als Strahlformungselement 13 dient. Während des Schweißvorgangs wird der Laserstrahl durch das Strahlformungselement 13 so geformt, dass eine Schmelzezone 14 gebildet wird, die sich über alle drei Bauteile 1, 2, 12 erstreckt. Auf diese Weise können mehr als zwei Bauteile durch einen einzigen Schweißvorgang miteinander gefügt werden.

Fig. 8 zeigt ein ähnliches Ausführungsbeispiel wie Fig 7, bei dem ein erstes Bauteil 17 und ein zweites Bauteil 18 miteinander verschweißt werden. Vor dem Schweißvorgang wird ein separates Bauteil mit einem Strahlformungselement 16, das eine konvex gekrümmte Oberfläche aufweist, auf dem ersten Bauteil 17 angeordnet. Während des Schweißvorgangs sind das abnehmbare Bauteil mit dem Strahlformungselement 16, das erste Bauteil 17 und das zweite Bauteil 18 miteinander verspannt. Eine Schmelzezone 15 erstreckt sich über das erste Bauteil 17 und das zweite Bauteil 18. Das Bauteil mit dem Strahlformungselement 16 schmilzt nicht auf und wird nach dem Ende des Schweißvorgangs wieder entfernt.

Bezugszeichenliste

1	erstes Bauteil
2	zweites Bauteil
3	Fügefläche
4	Strahlformungselement
5	Laservorrichtung
6	Schmelzezone
7	Strahlformungselement
8	Laserstrahl
9	Strahlformungselement
10	Strahlformungselement
11	Strahlformungselement
12	drittes Bauteil
13	Strahlformungselement
14	Schmelzezone
15	Schmelzezone
16	Strahlformungselement
17	erstes Bauteil
18	zweites Bauteil

Patentansprüche

1. Verfahren zum Verbinden eines ersten Bauteils (1, 17) und wenigstens eines zweiten Bauteils (2, 18) mittels Laserschweißen, mit den folgenden Schritten:

- Bereitstellen einer Laservorrichtung (5), die zum Führen eines Laserstrahls (8) ausgebildet ist,
- Anordnen der Bauteile (1, 2, 17, 18), so dass wenigstens eine gemeinsame Fügefläche (3) gebildet wird, wobei das erste Bauteil (1, 17) der Laservorrichtung (5) zugewandt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass entweder als erstes Bauteil (1) ein Bauteil verwendet wird, in das ein Strahlformungselement (4, 7, 9, 10, 11, 13) integriert ist oder dass auf dem ersten Bauteil (17) ein separates Bauteil mit einem Strahlformungselement (16) abnehmbar angeordnet wird, das dazu ausgebildet ist, den Laserstrahl (8) in dem ersten Bauteil (1, 17) und/oder dem zweiten Bauteil (2, 18) so zu fokussieren, dass ein Schweißpunkt oder eine Schweißnaht entlang der gemeinsamen Fügefläche (3) der Bauteile (1, 2, 17, 18) ausgebildet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei ein Strahlformungselement (4, 13, 16) verwendet wird, das auf der der Laservorrichtung (5) zugewandten Oberfläche des Bauteils (1) angeordnet ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei ein Strahlformungselement (4, 7, 9, 10, 11, 13, 16) verwendet wird, das gemäß einem Element der folgenden Liste ausgebildet ist:

- Fresnellinse,
- Mikrolinsenarray,
- diffraktives optisches Element (DOE),
- stetige Oberflächenkrümmung,
- Gradientenindexlinse.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Brennweite des Strahlformungselements (4, 7, 9, 10, 11, 13, 16) kürzer als die Gesamtdicke der wenigstens zwei Bauteile (1, 2, 17, 18) ist.
5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Brennweite kleiner oder gleich 10 mm ist.
6. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Strahlformungselement (10, 11) durch Bereiche gebildet wird, die unterschiedliche Brechungsindizes aufweisen.
7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Bereiche mit unterschiedlichem Brechungsindex durch eine gesteuerte Temperierung beim Abkühlen einer Schmelze des transparenten Strahlformungselements (10, 11) gebildet werden.
8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, wobei die Bereiche mit unterschiedlichem Brechungsindex durch Einbringen von Zugspannungen oder Druckspannungen in das erste Bauteil (1) gebildet werden.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, wobei die Bereiche mit unterschiedlichem Brechungsindex durch Umformen gebildet werden.
10. Verfahren nach Anspruch 1, wobei Prozessparameter der Laservorrichtung (5) so eingestellt werden, dass beim Schmelzen des ersten Bauteils (1) und/oder des zweiten Bauteils (2) durch die Phasenänderung eine interne Grenzfläche entsteht, an der Totalreflexion des Laserstrahls (8) auftritt.
11. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das erste Bauteil (1, 17) und das zweite Bauteil (2, 18) im Überlappstoß oder im Stumpfstoß miteinander verschweißt werden.
12. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei als zweites Bauteil (2, 18) ein transparentes Bauteil verwendet wird.

13. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei als erstes Bauteil (1, 17) und als zweites Bauteil (2, 18) Kunststoffbauteile verwendet werden.

14. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei eine Laservorrichtung (5) mit einer motorisch angetriebenen Scaneinrichtung zum Führen des Laserstrahls (8) verwendet wird.

15. Gefügtes Bauteil, insbesondere Kunststoffbauteil, das durch ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14 hergestellt ist.

Zusammenfassung

Verfahren zum Verbinden eines ersten Bauteils (1, 17) und wenigstens eines zweiten Bauteils (2, 18) mittels Laserschweißen, mit den folgenden Schritten: Bereitstellen einer Laservorrichtung (5), die zum Führen eines Laserstrahls (8) ausgebildet ist, Anordnen der Bauteile (1, 2, 17, 18), so dass wenigstens eine gemeinsame Fügefläche (3) gebildet wird, wobei das erste Bauteil (1, 17) der Laservorrichtung (5) zugewandt ist, wobei entweder als erstes Bauteil (1) ein Bauteil verwendet wird, in das ein Strahlformungselement (4, 7, 9, 10, 11, 13) integriert oder dass auf dem ersten Bauteil (17) ein separates Bauteil mit einem Strahlformungselement (16) abnehmbar angeordnet wird, das dazu ausgebildet ist, den Laserstrahl (8) in dem ersten Bauteil (1, 17) und/oder dem zweiten Bauteil (2, 18) so zu fokussieren, dass ein Schweißpunkt oder eine Schweißnaht entlang der gemeinsamen Fügefläche (3) der Bauteile (1, 2, 17, 18) ausgebildet wird.

1 / 5

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

